

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Shaymanov Kamol Kuchkinovich

**ОНАЛИК ПИЁЗБОШДАН ПИЁЗ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ
(НЎШ ПИЁЗ)**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUN

YOUR SEAL